

УДК 336.22
DOI

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы и систематизированы методические основы налогового администрирования с учётом трансформации его экономической сущности и содержания в условиях современных вызовов. Приведена характеристика налогового контроля как совокупности мер государственного регулирования, обеспечивающих повышение эффективности финансовой политики и экономической безопасности страны. Рассмотрены показатели проведения выездных и камеральных налоговых проверок и определены особенности механизма налогового администрирования с учётом процессов цифровизации.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, налоговая политика, цифровизация, бюджет, качество, эффективность, механизм, методы

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASIS OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

SHELEGEDA B.G.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of department of financial services and
banking
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

POGORZHEL'SKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial
services and banking
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article studies and systematizes the methodological foundations of tax administration, taking into account the transformation of its economic essence and content in the face of modern challenges. The characteristic of tax control is given as a set of measures of state regulation, ensuring an increase in the efficiency of financial policy and economic security of the country. The indicators of field and office tax audits are considered and the features of the tax administration mechanism are determined, taking into account the digitalization processes.

***Keywords:** tax administration, tax control, tax policy, digitalization, budget, quality, efficiency, mechanism, methods*

Постановка задачи. Одним из приоритетных направлений в условиях достижения целей макроэкономической политики является «усиление стимулирующего влияния налоговой системы на развитие экономики при одновременном устойчивом выполнении фискальной функции». Налоговая политика должна служить национальным целям развития, способствовать устойчивому социо-эколого-экономическому росту за счёт создания прогрессивных и эффективных фискальных стимулов расширения производственного и финансового потенциала страны.

Основные тренды налоговой политики на среднесрочную перспективу предусматривают дальнейшую реализацию плана по борьбе с минимизацией налогообложения, обеспечение открытости и конкурентоспособности налоговой системы с тем, чтобы в максимальной степени отвечать на современные вызовы. В последние годы значительно увеличились темпы интеграции финансово-экономических рынков, что, с одной стороны, способствует движению капиталов, а с другой – обуславливают существенную трансформацию контроля исполнения налоговых обязательств субъектами хозяйственной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Генезис фискальных механизмов и их адаптации к определённым

организационно-правовым и экономическим реалиям при формировании налоговой политики государства рассмотрены в работах В.В. Алехина, А.В. Аронова, Е.В. Балацкого, С.В. Барулина, Л.И. Гончаренко, Л.В. Дуканич, Е.Н. Евстигнеева, В.Г. Князева, Н.Г. Кузнецова, Д.В. Масловой, О.А. Мироновой, В.Г. Панскова, Д.Г. Черника, С.Д. Шаталова, Т.Ф. Юткиной и др.

Особенности методологии исследования налоговой среды с учётом необходимости создания условий для устойчивого развития государства исследованы учёными и экономистами-практиками, среди которых: В.А. Алешин, Г.Л. Баяндурян, Б.В. Воронцов, В.А. Бобровников, И.В. Бородушко, А.С. Богданов, В.В. Вандышев, В.И. Видяпин, В.В. Воробьев, Е.В. Каранина, А.Н. Литвиненко, С.Р. Лобов, Н.А. Савинская, А.Л. Тарасевич, Л.К. Самойлова, А.П. Татарин, А.А. Цвилий-Букланова, В.А. Хочуев, Е.В. Шолохова и др.

Применительно к современному этапу социально-экономического развития недостаточно исследованы методические основы налогового администрирования с учётом его системной взаимосвязи с налоговым планированием, регулированием и контролем. Нуждаются в дальнейшем теоретико-методологическом обосновании практические механизмы управления налоговой безопасностью с противодействием внешним и внутренним вызовам, угрозам, рискам.

Актуальность предопределена необходимостью дальнейшего совершенствования методологии налогового администрирования в условиях усиления институциональных преобразований и трансформационных изменений развития финансово-экономических процессов, обусловленных современными вызовами.

В условиях возрастающей интеграции налоговое администрирование не может развиваться обособленно (изолированно), не учитывая воздействия экономической политики других государств. В результате вырабатываются общие принципы налогообложения и контроля, разрабатываются соглашения, основанные на общих стандартах, реализация которых обеспечивается путём введения в фискальную практику новых методов и механизмов налогового администрирования. Как следствие значимым является настройка механизмов и инструментов

налогового контроля, а также научное обоснование необходимости их введения, что обеспечит создание теоретико-методологического фундамента эффективного налогового администрирования.

Цель статьи: исследовать и систематизировать методические основы налогового администрирования с учётом трансформации его экономической сущности и содержания в условиях современных вызовов.

Изложение основного материала исследования. Управление социально-экономической системой государства предполагает наличие рычагов, за счёт которых осуществляется прямое или косвенное воздействие на развитие. Налоговая система является основой финансового механизма функционирования государства, важнейшим базовым регулятором, который используется в качестве инструмента управления различными рыночными процессами и явлениями. В свою очередь, налоговое администрирование – основной элемент эффективного управления динамически развивающейся системой функционирования и координации деятельности государственных налоговых органов и субъектов хозяйствования в условиях конкурентных отношений. В то же время механизм и методология налогового администрирования является весьма дискуссионным вопросом. А потому в научной экономической и юридической теории нет единого подхода к определению и пониманию данной категории [1]. Как следствие, термин «налоговое администрирование» – довольно распространённое и часто используемое понятие, которое требует разработки единого унифицированного подхода в силу разнообразия и противоречивости существующих определений.

Налоговое администрирование – это механизм формирования оптимальной налоговой системы в подвижной форме, в виде инструмента, оперативно реагирующего на внешние и внутренние изменения конъюнктуры. Это многоаспектная система, направленная на повышение эффективности функционирования действующих норм и правил, регламентирующих налоговые отношения, технологию налоговых действий, направленных на обеспечение стабильного поступления доходов в бюджетную систему государства.

Современные методы налогового администрирования позволяют оптимизировать фискальную нагрузку, а функциональный контроль предоставляет гарантию прозрачности и обеспечивает порядок в налогообложении. Отметим, что налоговое администрирование должно соответствовать приоритетам налоговой политики, поэтому его принципы не могут быть чем-то незыблемым и однозначным. Изменяется ситуация, условия деятельности или поведения – трансформируются и принципы функционирования.

В научной литературе представлены различные функции налогового администрирования, основные из которых: планирование, контроль, регулирование и принуждение. Налоговый контроллинг считается целесообразным к применению для предотвращения налоговых преступлений юридическими и физическими лицами, поскольку этот инструмент позволяет применить законные пути оптимизации налогообложения и управления налоговыми поступлениями.

Федеральная налоговая служба применяет налоговое администрирование, осуществляя деятельность непосредственно с плательщиками налогов, кроме того, проводя фискальный контроль в области соблюдения законодательства о налогах и сборах. Также в функции налогового администрирования входит разработка методологии осуществления проверок как налогоплательщиков, так и самих налоговых органов с учётом иерархии государственного управления.

Кризисные явления и вызовы с учётом снижения деловой активности и реальных доходов хозяйствующих субъектов обуславливают необходимость разрешения противоречия уменьшения объёмов налоговых поступлений в бюджеты с одновременным ростом фискальных издержек, обеспечивающих соблюдение законодательства. При этом вопрос осложняется обострением неравенства конкурентных условий ведения экономической деятельности хозяйствующими субъектами.

Данные об исполнении федерального бюджета налоговыми органами как на внутреннем рынке, так и на внешнем представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет
Российской Федерации за 2006-2019 гг.**

Показатель	Среднее значение, %			Среднее значение, млрд руб.			Индекс с роста 2019 / 2006 гг.
	2006- 2010 гг.	2011- 2015 гг.	2016- 2019 гг.	2006- 2010 гг.	2011- 2015 гг.	2016- 2019 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	100,0	100,0	100,0	7795,8	13079,9	17048,0	2,6
Нефтегазовые доходы	43,6	48,8	40,3	3409,0	6385,1	6 939,5	2,7
Ненефтегазовые доходы:	56,4	51,2	59,7	4386,8	6694,8	10108,5	2,5
<i>Связанные с внутренним производством</i>	22,5	21,6	29,8	1740,8	2838,8	5085,7	3,0
НДС (внутренний)	15,1	15,5	19,9	1163,7	2027,5	3389,9	3,1
Акцизы	1,3	3,1	5,0	104,6	416,7	837,3	8,7
Налог на прибыль	6,1	3,0	4,9	472,6	394,7	858,5	1,8
<i>Связанные с импортом</i>	18,5	18,4	17,9	1454,6	2395,8	3031,1	2,6
НДС на ввозимые товары	11,7	12,8	13,6	926,9	1672,6	2315,1	3,3
Акцизы на ввозимые товары	0,3	0,4	0,5	25,7	57,8	81,7	3,4
Ввозные пошлины	6,4	5,1	3,8	502,0	665,4	634,3	1,5
<i>Прочие</i>	15,4	11,1	12,1	1191,4	1 60,1	1991,8	1,6

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [2]

Как видим, доходы бюджета РФ в период 2006-2019 гг. увеличились более чем в 2,5 раза, в основном за счёт внутреннего и внешнего НДС. В самой структуре бюджета нефтегазовые поступления сократились на 10%, а рост ненефтегазовых был обеспечен акцизами, внутренним и внешним НДС.

Целью налогового администрирования является обеспечение налоговых поступлений в бюджет в рамках прогнозных показателей (табл. 2) при условии оптимального сочетания методов фискального регулирования и контроля, а также обеспечение условий для эффективного функционирования налогового механизма с точки зрения дальнейшего развития национальной экономики и налогоплательщиков [3].

Таблица 2

Структура доходов федерального бюджета в 2020-2024 гг.,
трлн руб.

Наименование показателя	2020	2021		2022	2023	2024	% ВВП				
		ФЗ № 385	оценка				2020	2021	2022	2023	2024
Доходы, всего	18,7	18,8	23,8	25	25,5	25,8	17,0	17,5	19,1	18,8	18,0
в том числе:											
Нефтегазовые доходы	5,2	6,0	8,5	9,5	9,2	8,6	5,7	4,9	6,8	7,2	6,5
<i>Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов, %</i>	28,0	31,9	35,6	38,1	36	33,2	-	-	-	-	-
Ненефтегазовые доходы	13,5	12,8	15,3	15,5	16,3	17,3	11,4	12,6	12,3	11,6	11,5
из них:											
НДС	7,2	7,6	8,9	8,9	9,7	10,4	6,9	6,7	7,2	6,7	6,8
Налог на прибыль организаций	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1	1	1,1	1,1	1,1
Акцизы	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
Прочие ненефтегазовые доходы	4,2	2,9	3,9	3,9	4,0	4,1	3,8	3,2	2,9	2,8	2,8
<i>Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов, %</i>	72,0	68,1	64,4	61,9	64,0	66,8	-	-	-	-	-

Источник: составлено на основе [4]

Как следует из табл. 2, основную долю доходов федерального бюджета в 2022, 2023 и 2024 гг. будут составлять ненефтегазовые доходы, среди которых более половины поступлений обеспечит НДС. При этом, несмотря на абсолютный прирост доходов бюджета в 2024 г. по сравнению с 2020 г. (нефтегазовых на 2/3, а ненефтегазовых – 28,1%), существенного перераспределения их в структуре ВВП не произойдет. Стоит отметить, что волатильность нефтегазовых налоговых поступлений с учётом изменений в законодательстве и введения повышающих коэффициентов, увеличивающих ставку НДС, обусловлена динамическими изменениями мировой экономической активности на фоне вызовов 2020-2021 гг.

Одной из важнейших задач налогового администрирования является обеспечение полного объема сбора налогов с одновременной минимизацией расходов на данный вид деятельности. Следовательно, осуществление фискального контроля является

основной составляющей системы налогового администрирования, обеспечивающей своевременное пополнение бюджета.

Соответственно, при повышении качества мероприятий, проводимых налоговой службой в области налогового контроля, повышается эффективность налогового администрирования в целом [5]. При этом, как отмечается в работах [6; 7], оценка качества функционирования налоговой системы в целом и администрирования в частности с точки зрения потребителя-плательщика находится на раннем этапе развития. Как правило, результативность работы налоговых органов рассматривается с одной стороны – с позиции ведомственных структур, показатели качества оказания услуг налогоплательщикам не используются.

Механизм налогового администрирования характеризуется рядом особенностей:

- в силу того, что процесс налогового администрирования регламентирован, он включает как правовые, так и неправовые нормы, которые подразумевают выполнение определённых правил деятельности не только налоговых органов, но и других субъектов, действующих в сфере налогообложения;

- социально-политический фактор может менять как отдельные направления, так и реализацию процесса налогового администрирования в целом. Как следствие, сама процедура администрирования не предполагает состояний равновесия, на неё влияют как внутренние, так и внешние факторы, т. е. присущий признак динамичности, с помощью которого и достигаются поставленные цели;

- законодательством устанавливается определённый субъектный состав органов исполнительной и законодательной власти, осуществляющих налоговое администрирование и непосредственно связанных с учётом, контролем, надзором, определением порядка и условий уплаты налогов, сборов, страховых взносов [1].

Функциональная направленность контроля как функции управления системой налогообложения определяет приоритеты развития и обеспечивает социальную и экономическую стабильность государства, благодаря установлению эффективной информационной обратной связи.

Налоговый контроль, как совокупность мер государственного регулирования, обеспечивает повышение эффективности финансовой политики и экономической безопасности страны с соблюдением фискальных интересов субъектов правоотношений [8]. Механизм фискального контроля охватывает всю налоговую

систему, обеспечивая своевременность и полноту поступления в бюджет обязательных платежей и сборов. Современная практика налогового контроля в Российской Федерации реализуется через проверки, которые являются эффективными формами непосредственного получения информации о выполнении физическими и юридическими лицами обязательств по соблюдению налогового законодательства.

Непременными характеристиками рациональной системы налогового контроля являются:

- оптимальное соотношение затрат и результатов проведения проверки;
- комплексность фискальных процедур;
- законность деятельности налоговых органов и налогоплательщика.

Налоговый контроль по отношению ко времени осуществления подразделяется на предварительный, текущий и последовательный, а если в качестве классификационного признака выступает место проведения, то – на выездной и камеральный.

Выездные налоговые проверки (согласно п. 5.1 ст. 89 НК РФ) проводятся по месту нахождения налогоплательщика в соответствии с распоряжением (решением) руководителя или заместителя руководителя налоговой инспекции; для камеральных проверок такого постановления не требуется [9].

Выездные налоговые проверки бывают двух видов:

1) тематическими – направленными на проверку одного налога (фонда оплаты труда (ФОТ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы (СВ); при наличии полученного убытка проверяются доходы и расходы, т. к. они существенно влияют на определение налогооблагаемой прибыли; при возмещении из бюджета «входного» НДС проверяются счета-фактуры, т. к. они влияют на налогооблагаемую базу при начислении НДС;

2) комплексными – проверяются все налоги 1 раз в 3 года.

При проведении выездной налоговой проверки налоговым органом проверяется:

- ведение налогоплательщиком бухгалтерского и налогового учёта;
- сдача налогоплательщиком имущества в аренду с соответствующими договорами;
- система налогообложения организаций и/или индивидуальных предпринимателей (общая или специальный налоговый режим);

– фактическое представление отчетности в полном объеме;
– наличие первичных документов у налогоплательщика, предусмотренных законодательством для определения правильности выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы и суммы налогов.

Камеральная проверка в соответствии со ст. 88 НК РФ проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Для проверки не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или разрешения налогоплательщика. Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не направляется.

Если в ходе камеральной проверки выявлены ошибки, расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить пояснения и/или внести исправления в налоговую декларацию.

Динамика выездных и камеральных налоговых проверок с количественными показателями, характеризующими деятельность налоговых органов, приведена в табл. 3.

Таблица 3

Показатели проведения выездных и камеральных налоговых проверок в 2018-2020 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2020 / 2018, %
1	2	3	4	5
Камеральные проверки, тыс. ед.	67889,9	62802,1	61490,7	90,57
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	3530,1	2457,6	2383,7	67,52
дополнительно начислено платежей, млрд руб.	55,61	37,74	52,48	94,37
Выездные проверки организаций, ИП и других лиц, занимающихся частной практикой, тыс. ед.	13,75	9,05	5,91	43,00
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	13,45	8,69	5,65	42,01
дополнительно начислено платежей, млрд руб.	313,40	297,46	193,88	61,86
1	2	3	4	5
Выездные проверки физических лиц, тыс. ед.	0,414	0,287	0,229	55,31
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	0,395	0,283	0,218	55,19
дополнительно начислено платежей, млрд руб.	1,37	1,06	1,05	76,42
Камеральные проверки, тыс. руб. на 1 проверку	0,82	0,60	0,85	103,66
Выездные проверки организаций, ИП и других лиц, занимающихся частной практикой, млн руб. на 1 проверку	22,79	32,89	32,78	143,86
Выездные проверки физических лиц, млн руб. на 1 проверку	3,31	3,71	4,57	138,16

Источник: составлено и рассчитано на основе [10]

Как видно из табл. 3, в РФ ежегодно проводится более 60 млн ед. налоговых проверок, основная часть (99,9%) которых приходится на камеральный контроль. Несмотря на снижение общего количества камеральных и выездных проверок, а также выявленных нарушений в 2020 г. по сравнению с 2018 г., суммы доначислений в расчёте на одну проверку значительно увеличились. При этом из более половины доначислений (158 млрд руб.) по данным ФНС обеспечены аналитической работой налоговых органов. Значительное сокращение выездных налоговых проверок в 2020 г. (на 1/3) обусловлено в том числе и введением запрета (моратория) на их проведение.

В свою очередь, налоговые и обычные отсрочки, которые в семь раз больше уровня 2019 г. (более 52 млрд руб. и 28,1 млрд руб. соответственно), позволили снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160%. Среди ключевых изменений в налоговом администрировании следует подчеркнуть реализацию маневра по сбалансированному снижению прямых налогов за счёт: повышения эффективности налоговых льгот при добыче нефти; повышения справедливости распределения природной ренты при добыче отдельных твёрдых полезных ископаемых и снижения степени регрессивности в налогообложении доходов (в том числе в части налогообложения «оффшорного» капитала); оптимизации налоговой нагрузки МСП.

Значимым для характеристики эффективности налогового контроля является снижение доли выявленных нарушений на 13,5%, обусловленное применением цифровых технологий. Внедрение и использование программного обеспечения АИС «Налог-3» позволило осуществить плановый налоговый контроль дистанционно в режиме реального времени, что отразилось на количестве выявленных нарушений в 2019 г., которое почти втрое превысило показатель выездных проверок. К сожалению, до сих пор нерешённой проблемой остаётся субъективность отбора состава налогоплательщиков для выездных проверок, поскольку они формируются инспектором. Применение автоматизированной системы АСК «НДС» [11] в камеральном контроле для управления и прогнозирования поступлений от одного из наиболее структурно сложных налогов, который охватывает результаты всей финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов, позволило повысить качество налогового администрирования¹ и мобилизовать дополнительно 42 млрд руб. в 2019 г. С учётом замедления мировой экономики, продолжения санкционного режима и сохранения политики Центрального банка по сдерживанию инфляции прогнозируется, что поступления от НДС по итогам 2021 г. вырастут на 12,7%.

Несмотря на совершенствование методов и механизмов контроля и взимания налогов, по данным ФНС Российской Федерации [12], ежегодно в бюджет государства не поступает более 200 млрд руб. платежей, что свидетельствует о наличии потенциала повышения эффективности налогового администрирования за счёт цифровизации и автоматизации процедур планирования и контроля налоговых начислений и выплат.

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий позволяет усилить контроль над соблюдением налогового законодательства, своевременно выявлять риски налоговых правонарушений, оптимизировать взаимодействие с налогоплательщиками и значительно усилить налоговую безопасность государства. С помощью современных технологий внедряется эффективная диагностика и анализ, которые позволяют определять области риска как в деятельности отдельных организаций, так и в отраслях экономики в целом. Выявляются отраслевые зоны налоговых рисков, а также плательщики с высоким занижением налоговых обязательств посредством информационных программных продуктов.

Мировой процесс цифровизации экономики обусловил ускоренную трансформацию налогового администрирования с интеграцией современных механизмов и международных проектов в рамках глобальных форумов по налоговому администрированию (FTA – Forum tax administration).

На данный момент можно выделить три направления развития налогового администрирования [13], позволяющих налогоплательщикам снизить риски аудита трансфертного

¹Международный показатель C-efficiency России в 2018 г. равен 0,29 при среднем значении для развитых стран 0,6.

ценообразования, преодолеть трудности, вызванные COVID-19, и помочь налоговым администрациям перейти на цифровые технологии.

1. Налоговая прозрачность и борьба с незаконной минимизацией налогообложения и выводением прибыли (BEPS), которые направлены на усиление комплексной оценки рисков членов FTA, в том числе через расширение Международной программы обеспечения соответствия (ICAP) и более мобильного и эффективного вектора многостороннего использования документации по трансфертному ценообразованию.

2. Международное налоговое сотрудничество с расширением общей системы передачи данных для более эффективного и безопасного обмена информацией, передаваемой посредством разработанных общих стандартов отчётности (CRS).

3. «Налоговая администрация 2030» определяет этапы и проблемы цифровой трансформации с целью создания более гибкого и автоматизированного процесса налогообложения на основе инноваций, оптимизирующих налоговое бремя малого и среднего бизнеса.

Обзор международных проектов свидетельствует о том, что основным вектором развития налогового администрирования в цифровой экономике является электронное администрирование и использование ряда новых технологических инструментов. Современные источники данных, расширяющееся международное сотрудничество позволят повысить качество налогового администрирования в соответствии с тенденциями социально-экономического развития стран и регионов.

Современные технологии способствуют оптимизации и развитию фискальной деятельности за счёт эффективного управления финансовыми потоками, сокращения трудоёмкости процедур подачи и получения информации налогоплательщиками. Так, благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет, в Российской Федерации (РФ) удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным и быстрым. Этому способствует виртуальная транзакционная среда в виде замкнутой цифровой экосистемы, в которой фиксируются все сделки

хозяйствующих субъектов, делая экономику «прозрачной» и позволяя автоматически начислять и удерживать налоги в момент совершения операций. Одним из основных трендов развития налогового контроля является оперативная, удалённая работа «в пару кликов» с налогоплательщиками [13].

Процесс налоговой цифровизации предусматривает разработку и внедрение на основе государственных IT-платформ веб-сайтов, персональных электронных и индивидуальных проактивных сервисов, мобильных приложений электронного документооборота и отчётности, взаимодействующих с налогоплательщиками в автоматическом режиме и в реальном времени.

Развивающиеся страны выступают в основном рынками для глобальных цифровых платформ, а их пользователи вносят значительный вклад в формирование доходов. С целью повышения эффективности налогообложения цифровых платформ в условиях стремительно развивающейся диджитализации экономики и общества пересматриваются фискальные механизмы.

В частности, в РФ цифровизация работы налоговых органов позволила на одном только проекте для самозанятых (приложение «Мой налог») дополнительно задекларировать 20 млрд руб. дохода с более 20 млн чеков в 2019 г. [2], а поступления в бюджет увеличить почти вдвое.

Для облегчения работы Федеральной налоговой службы (ФНС) по контролю денежных потоков в розничной торговле введены такие цифровые инструменты: онлайн-кассы и сервис «API Проверка чеков». Технология онлайн-касс способствует оптимизации отчётности через переход на упрощённую систему налогообложения (доходы). Что касается процессов налогового администрирования в мировой экономике, то с целью предотвращения вывоза денежных средств за рубеж более чем с 70 юрисдикциями заключены договоры об электронном обмене налоговыми данными [13].

Перспективным проектом в развитии налогового администрирования является создаваемый ФНС России совместно с Федеральной таможенной службой национальный сегмент системы мониторинга импортных товаров по 10 товарным группам: транспортные средства промышленного назначения и

промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.

Итак, стратегическое развитие контроля в кризисных условиях состоит в управлении информационными потоками, отражающими реальное состояние взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов, а также в формировании приоритетных механизмов налогообложения с учётом различных векторов роста экономики (по видам деятельности, отраслям, территориям и т. д.). Роль налогового администрирования как фактора развития экономики возрастает в периоды трансформационных и кризисных изменений, поскольку позволяет повысить конкурентоспособность и гибкость финансового и производственного потенциала, обеспечить освоение перспективных инновационных технологий.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, являясь, по сути, составным элементом процесса формирования налоговой политики государства, налоговое администрирование несёт в себе как общие свойства, так и отличительные черты, задачи и функции в налоговой сфере. Налоговое администрирование не разрабатывает законодательные акты в фискальной сфере, а осуществляет управление по их исполнению и установлению факторов, препятствующих их эффективному функционированию.

Специфика налогового администрирования состоит в том, что, выступая комплексной формой организации отношений между налогоплательщиками и налоговой администрацией в рамках решения задачи формирования доходной части бюджетов различных уровней, оно выступает как система.

В настоящее время формируются качественно новые подходы к развитию налогового администрирования, что позволяет практически отказаться от традиционных форм проверок. Все транзакции автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и анализа с чёткой градацией налогоплательщиков по уровням риска.

Одной из главных задач налоговых органов является повышение эффективности и качества администрирования в условиях современных вызовов и трансформации налоговых услуг,

что обеспечит соответствующий уровень мобилизации доходов бюджетной системы; полноту учёта налогоплательщиков и объектов налогообложения; снижение числа судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия субъектов налогового контроля; сокращение контактного времени работы с налогоплательщиками.

Список использованных источников

1. Алиева Э.Б. Проблемы правовой сущности налогового администрирования / Э.Б. Алиева, М.Н. Магомедов // Закон и право. – 2019. – № 4. – С. 78-80.

2. Минфин России. Краткая информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80041-yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzheta_dannye_s_1_yanvarya_2006_g. – (Дата обращения: 15.11.2021).

3. Арсеньева В.А. Управление налоговыми отношениями в рамках гармонизации процессов налогового администрирования / В.А. Арсеньева, Е.А. Буханова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2014. – № 12 (55). – С. 21-25.

4. Заключение Счётной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (утверждено Коллегией Счётной палаты Российской Федерации (протокол от 15 октября 2021 г. № 64К (1507)). – Москва, 2021. – 293 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/260/vhqjj612b828tub8c5r5u1hp9xtv9lcs.pdf>. – (Дата обращения: 02.11.2021).

5. Корниенко В.В. Налоговое администрирование как современный этап налоговой реформы / В.В. Корниенко // MODERN SCIENCE. – 2020. – № 12-4. – С. 105-109.

6. Бойко С.В. Особенности исследования качества налоговой системы / С.В. Бойко // Менеджер. – 2021. – № 3 (92). – С. 125-133.

7. Бойко С.В. Методические подходы к оценке качества налоговых услуг // Экономика, бизнес, инновации: сб. ст. XVII

Международ. науч.-практ. конф. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С. 16-22.

8. Гордиенко М.С. Бюджетно-налоговая политика России: генезис, оценка качества: монография / М.С. Гордиенко. – М.: Русайнс, 2020. – 245 с.

9. Семенова Г.Н. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений / Г.Н. Семенова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. – 2021. – № 1. – С. 133-144.

10. О результатах контрольной работы (форма № 2-НК) / Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-rolwork/>. – (Дата обращения: 02.11.2021).

11. Смирнова Е.Е. Налоговые риски экономических субъектов в цифровой экономике / Е.Е. Смирнова // Финансы. – 2019. – № 1. – С. 26-29.

12. Орлова А.А. Международные проекты развития налогового администрирования / А.А. Орлова // Налоги и финансы. – 2019. – № 3. – С. 30-33.

13. Налогообложение в условиях цифровой реальности: вызовы налогового администрирования и решения для бизнеса. – Палата налоговых консультантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4443>. – (Дата обращения: 02.11.2021).